

УДК 346.1: 338.23

Довгань Віктор Миколайович –

докторант

кандидат юридичних наук

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова» НАН України

<https://orcid.org/0009-0004-4966-1253>

E-mail: vdovhan@gmail.com

Viktor M. Dovhan –

doctoral student

candidate of legal sciences

State Enterprise “Institute of Economic and Legal Research named after V.K. Mamutov”

National Academy of Sciences of Ukraine

(60 Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv 01032 Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0004-4966-1253>

E-mail: vdovhan@gmail.com

Правові засади використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Наукову статтю присвячено проблемам правового регулювання використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, який утворено у структурі державного бюджету України. Досліджено праці науковців, які вивчали проблеми правового регулювання післявоєнної відбудови України та особливості укладення господарських договорів за державним замовленням під час воєнного стану. Вивчено норми законодавчих і підзаконних актів, які регулюють порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії та особливості здійснення публічних закупівель під час воєнного стану.

Визначено особливості правового регулювання використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії для відбудови України. Стверджується, що законодавчі і підзаконні акти визначають пріоритетні напрями для витрачання коштів фонду: будівництво і реконструкція громадських будівель і споруд, об'єктів інфраструктури, відновлення пошкодженого житлового фонду тощо. Наголошено, що низка центральних і місцевих органів влади мають повноваження щодо використання коштів фонду: Державне агентство відновлення та розвитку територій, Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури, місцеві військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Звертається увага на те, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється з дотриманням законодавства про державні закупівлі шляхом укладення господарських договорів на виконання державного замовлення. Зроблено висновок, що укладення договорів про публічні закупівлі в умовах воєнного стану характеризується низкою особливостей: окремі договори укладаються без дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», інші – без використання електронної системи торгів.

Запропоновано передбачити у Господарському кодексі України та Законі України «Про публічні закупівлі» особливості укладення господарських договорів за державним замовленням для відбудови пошкоджених об'єктів в умовах збройної агресії та воєнного стану. Наголошено, що правовідносини щодо укладення договорів про публічні закупівлі в умовах воєнного стану повинні регулюватися нормами законодавчих, а не підзаконних актів.

Ключові слова: фонд, ліквідація наслідків, фінансування, державне замовлення, господарський договір, публічні закупівлі, збройна агресія.

V. M. Dovhan Legal Principles of Using Funds from the Fund for Liquidation of the Consequences of Armed Aggression

The scientific article is devoted to the problems of legal regulation of the use of funds from the Fund for Liquidation of the Consequences of Armed Aggression, which was formed in the structure of the state budget of Ukraine. The works of scientists who studied the problems of legal regulation of the post-war reconstruction of Ukraine and the features of concluding economic contracts under state order during martial law are studied. The norms of legislative and regulatory acts that regulate the procedure for using funds from the Fund for Liquidation of the Consequences of Armed Aggression and the features of public procurement during martial law are studied.

The features of legal regulation of funds usage from the Fund for Liquidation of the Consequences of Armed Aggression for the Reconstruction of Ukraine are determined. It is argued that legislative and regulatory acts determine priority areas for spending the fund's resources: construction and reconstruction of public buildings, infrastructure facilities, restoration of damaged housing stock, etc. Several central and local authorities can access the fund's resources. These include the State Agency for the Restoration and Development of Territories, the Ministry of Community and Territories Development, the Ministry of Infrastructure, local military-civilian administrations, and local self-government bodies. The emphasis is on ensuring that the procurement of goods, works, and services comply with public procurement legislation by concluding economic contracts for state orders. The conclusion of public procurement contracts during martial law has distinct characteristics. Some contracts are made without adhering to the requirements outlined in the Law of Ukraine on Public Procurement, while others are made without utilizing the electronic bidding system.

It is proposed to introduce specific provisions in Ukraine's Economic Code and the Law of Ukraine on Public Procurement for the conclusion of economic contracts related to the reconstruction of damaged facilities resulting from armed aggression during martial law. It is argued that legal relations regarding the conclusion of public procurement contracts under martial law should be regulated by legislative norms, not by bylaws.

Keywords: fund, liquidation of consequences, financing, state order, commercial contract, public procurement, armed aggression.

Постановка проблеми. Збройна агресія Російської Федерації проти України спричинила значні пошкодження інфраструктури. Внаслідок деокупації окремих територій та завершення бойових дій виникатимуть проблеми відбудови знищених і пошкоджених промислових та соціальних об'єктів. Фінансування відбудови України потребує належного правового регулювання, оскільки існує необхідність у відборі пріоритетних об'єктів для відновлення, встановленні особливостей укладення господарських договорів для виконання державного замовлення в умовах воєнного стану. Перелічені аргументи обґрунтовують актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми правового регулювання післявоєнного відновлення інфраструктури України та укладення господарських договорів за державним замовленням знайшли своє відображення у працях провідних науковців-правознавців. Зокрема, особливості правового регулювання відбудови України досліджували Р. Б. Бедрій [1], Л. П. Горбата [2], В. С. Міщенко [3], М. М. Прохоренко та Л. О. Шапенко [4], О. В.

Сударенко [5], О. В. Тімашов і С. В. Губій [6]. У цих роботах висвітлено окремі аспекти відбудови, зокрема проблеми фінансування. Проте використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії не розглядалося як окремий предмет дослідження.

Проблематика укладення господарських договорів за державним замовленням розглядається в працях таких дослідників, як Я. В. Кицик [7], М. В. Криса [8], Н. Б. Новицька, В. А. Устименко та В. І. Теремецький [9]. У цих дослідженнях висвітлюються особливості укладення господарських договорів за державним замовленням у контексті воєнного стану.

Зазначені наукові роботи, а також законодавчі та підзаконні акти, використані під час підготовки цієї наукової статті, дозволили досягти певних результатів у дослідженні обраної проблематики.

Мета наукової статті полягає у визначенні особливостей правового регулювання використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Виклад основного матеріалу. Проблеми післявоєнної відбудови України потребують належного правового регулювання. Р. Б. Бедрій наголошує, що головну роль в процесі повоєнного відновлення України повинно відігравати організаційно-правове забезпечення відбудови міст як центрів промислового розвитку [1, с. 56]. Л. П. Горбата стверджує, що відновлення територіальних громад в умовах воєнного стану та у повоєнний період є кропітким і довготривалим процесом, який потребує належного планування та нормативно-правового регулювання [2, с. 72]. В. Є. Міщенко наголошує, що під час повоєнної відбудови України слід врахувати принципи соціальної справедливості під час розподілу видатків бюджетних фондів і допомоги міжнародних організацій [3 с. 267]. Таким чином, відновлення пошкодженої інфраструктури України повинно відбуватися на підставі спеціально розроблених законодавчих актів, планів відновлення, із залученням різних джерел фінансування та з урахуванням принципів соціальної справедливості.

Правові засади відбудови деокупованих територій України встановлені у низці законодавчих і підзаконних актів. Так, у п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про оборону» згадується відбудовний період як частина особливого періоду, але не сформульовано визначення цього поняття і не встановлена його тривалість [9]. У 2023 р. було прийнято Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (далі – Закон № 2923-IX). Як передбачено у ст. 13 Закону № 2923-IX джерелами фінансування відбудови об'єктів інфраструктури є кошти державного бюджету України, зокрема, фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури і фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також можуть бути залучені кошти місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій у формі кредитів та безповоротної фінансової допомоги [11]. При

Президенті України створена Національна рада з відновлення України від наслідків війни, до складу якої входять міністри інфраструктури, енергетики, розвитку громад і територій, стратегічних галузей промисловості, голови багатьох комітетів Верховної Ради України. Згідно із п. 3 Положення про Національну раду з відновлення України до її повноважень належить розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення України, який передбачатиме відновлення транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури, енергетики та житла [12]. Таким чином, законодавство передбачає різні джерела для фінансування робіт з ліквідації наслідків збройної агресії.

Фінансування заходів з відбудови пошкодженої інфраструктури передбачено законодавством про державний бюджет. Зокрема, у ст. 29 Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік» закріплено формування фонду ліквідації наслідків збройної агресії у структурі спеціального фонду державного бюджету України [13]. Згідно зі ст. 28 Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» також передбачено створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Фонд створюється з метою ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Закон про Держбюджет 2024) [14]. Отже, фонд ліквідації наслідків збройної агресії складається з частини коштів державного бюджету України, які спрямовуються для відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій. Тобто вказаний фонд не має статусу певної організації або установи, а становить собою лише сукупність бюджетних коштів.

Законодавчі та підзаконні акти передбачають повноваження низки органів влади у сфері забезпечення відновлення деокупованих територій. Зокрема, відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» до повноважень місцевих військових адміністрацій належить реконструкція і ремонт об'єктів комунального господарства та соціального призначення, пошкоджених в результаті бойових дій [15]. Згідно з пп. 66 і пп. 89 п. 3 Положення про Міністерство розвитку громад і територій (далі – Мінгромад) вказане

міністерство уповноважено здійснювати розробку плану відновлення територій, заходи щодо відновлення регіонів і територій, відновлення систем життєзабезпечення громад на деокупованих територіях [16]. Згідно зі ст. 11-3 Закону України «Про засади державної регіональної політики» Мінгромад, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради повинні розробляти плани відновлення та розвитку регіонів [17]. Як передбачено у п. 4 Положення про Державне агентство відновлення та розвитку територій України назване Агентство забезпечує будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів будівництва, модернізацію інфраструктури, виступає виконавцем державних цільових програм, залучає позабюджетні джерела та кредитні кошти для виконання завдань агентства [18].

Отже, низка центральних і місцевих органів влади мають повноваження у сфері розробки планів та здійснення заходів з відновлення пошкодженої інфраструктури окремих регіонів. Однак розробка планів відновлення територій потребує належного фінансування, яке може здійснюватися за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як передбачено у ст. 29 Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік» і ст. 28 Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії можуть бути спрямовані на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт громадських будинків і споруд, відновлення пошкоджених житлових об'єктів, закладів охорони здоров'я, а також у деяких інших випадках [13, 14]. Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії затверджений окремою постановою уряду України (далі – Порядок використання фонду). Вказаний підзаконний акт передбачає можливість надання коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за таких умов:

– кошти виділяються лише за встановленими напрямками: будівництво і реконструкція громадських будівель і споруд, об'єктів інфраструктури, відновлення пошкодженого житлового фонду і подібні напрями (п. 2 і 3 Порядку використання фонду);

– бюджетне фінансування може бути надано виключно за наявності затвердженого регіонального плану відновлення територій, включення регіонів та територіальних громад саме до територій відновлення, закріплення об'єкту, на який виділяються гроші, у регіональному плані відновлення територій, розташування об'єкту, який відновлюється, поза межами зони активних бойових дій (п. 3 Порядку використання фонду) [19];

– кошти фонду спрямовуються на фінансування окремих проектів відповідно до Методичних рекомендацій щодо пріоритетизації проектів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (п. 6 Порядку використання фонду). Вказані методичні рекомендації затверджують індекси, критерії та індикатори для визначення пріоритетності фінансування об'єктів, які були пошкоджені внаслідок бойових дій [20];

– надана за рахунок коштів фонду компенсація за пошкоджений об'єкт житлового фонду спрямовується на придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту. Ремонт може здійснюватися як самостійно отримувачем компенсації, так і шляхом замовлення виконання відповідних послуг і робіт (пп. 8 п. 3 Порядку використання фонду);

– звернення міністерств, агентств, обласних і районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про виділення коштів для відновлення інфраструктури подаються до Міністерства інфраструктури України, але остаточне рішення приймає Кабінет Міністрів України (п. 6 і 7 Порядку використання фонду);

– закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється з дотриманням законодавства про державні закупівлі (п. 17 Порядку використання фонду);

– прийняття збудованих, відремонтованих, реконструйованих об'єктів здійснюється у встановленому законодавством порядку (п. 16 Порядку використання фонду) [19].

Отже, вказаний підзаконний акт встановлює умови для цільового використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії окремими органами місцевої державної влади та органами самоврядування.

М. М. Прохоренко та Л. О. Шапенко наголошують, що фінансування ліквідації збройної агресії повинно включати низку заходів: встановлення порядку й умов ідентифікації зруйнованих об'єктів, які підлягають відновленню, визначення замовників і підрядників для виконання робіт державного замовлення, закріплення критеріїв для послідовності відновлення окремих об'єктів, встановлення особливого порядку фінансування заходів відбудови або умов надання грошової компенсації [4, с. 86]. О. В. Сударенко зазначає, що кошти державного бюджету і міжнародних фінансових організацій повинні спрямовуватися на відновлення об'єктів критичної і соціальної інфраструктури, відбудову пошкодженого житла, розмінування територій, підтримку малого і середнього бізнесу [5, с. 480]. В. О. Тімашов та С. В. Губій вказують, що для відбудови енергетики України необхідно вивчити європейське законодавство, яке регулює роботу відновлюваної, альтернативної енергетики, розвиток малої сонячної генерації, використання фотоелектричних систем на дахах будівель [6, с. 448]. Таким чином, науковці пропонують різні напрями для використання бюджетних коштів, які спрямовуються для післявоєнної відбудови України.

Важливо звернути увагу на те, що згідно з п. 17 Порядку використання фонду надання коштів з цього фонду повинно відбуватися з дотриманням законодавства про державні закупівлі. Правові засади укладення договорів за державним замовленням визначені у ст. 183 ГК України. Норми господарського законодавства передбачають укладення договорів державними замовниками, тобто уповноваженими органами влади. Гарантом за зобов'язаннями державних замовників виступає держава в особі Кабінету Міністрів України [21]. М. В. Криса наголошує, що укладення договорів за державним замовленням включає декілька стадій, зокрема, оголошення конкурсу, підведення підсумків, прийняття адміністративного акта та власне підписання договору [7, с. 55]. Я. В. Кицик зауважує, що договори про виконання державного замовлення можуть бути укладені на підставі примірних, модельних або типових договорів [8, с. 93]. Н. Б. Новицька, В. А. Устименко та В. І. Теремецький наголошують на потребі в укладенні особливих

контрактів для потреб відновлення енергетики [9, с. 69]. Отже, укладення договорів для виконання державного замовлення повинно відбуватися у встановленому законодавством порядку.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави і територіальних громад встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922-VIII). Цей законодавчий акт передбачає укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб у межах процедури публічних торгів. Варто уточнити, що Закон № 922-VIII встановлює перелік замовників товарів, робіт і послуг, які можуть здійснюватися в порядку публічних закупівель, особливості підготовки та проведення відкритих торгів, вимоги до організації закупівельної діяльності замовника, правові засади роботи електронної системи закупівель. Крім того, норми Закону № 922-VIII визначають специфіку організації відкритих торгів, спрощених закупівель, укладення рамкових угод під час відкритих торгів, процедуру проведення торгів з обмеженою участю.

Слід зауважити, що згідно зі ст. 2 Закону № 922-VIII замовниками товарів, робіт і послуг в порядку проведення публічних торгів можуть бути будь-які органи державної влади та місцевого самоврядування [22]. Отже, правові засади укладення господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для відновлення деокупованих територій, визначені нормами Закону № 922-VIII. Саме в порядку, встановленому Законом № 922-VIII повинні бути укладені такі договори, як договори матеріально-технічного постачання та збуту продукції виробничо-технічного призначення, договори будівництва об'єктів виробничого та іншого призначення, а також інші господарські договори.

Важливо наголосити, що норми Закону № 922-VIII передбачають, що публічні закупівлі товарів або замовлення робіт органами влади та місцевого самоврядування повинні відбуватися у формі відкритих торгів або торгів з обмеженою участю, або шляхом конкурентного діалогу. Існує можливість застосування спрощеної процедури закупівель шляхом проведення електронного аукціону в окремих випадках.

Передбачено особливий порядок укладення рамкових угод за результатами відкритих торгів.

Утім здійснення публічних закупівель під час воєнного стану має низку особливостей. Зокрема, згідно з п. 3-7 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 922-VIII особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування визначаються Кабінетом міністрів України [22]. Відповідна постанова уряду України про особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування ухвалена у жовтні 2022 року (далі – Постанова № 1178). Зазначений підзаконний акт встановлює такі особливості здійснення публічних закупівель під час воєнного стану:

1. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюються замовниками без застосування процедури закупівель, передбаченої Законом № 922-VIII, що встановлено у п. 9 Постанови № 1178 [23]. Перелік нагальних потреб для функціонування держави в умовах воєнного стану визначений окремою постановою уряду України, прийнятою у березні 2022 року. Підзаконний акт, зокрема, уповноважує місцеві військові державні адміністрації укладати договори на придбання необхідних продовольчих товарів, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій [24]. Таким чином, названі вище угоди можуть бути укладені без дотримання процедур публічних закупівель, встановлених Законом № 922-VIII.

2. Окремі види договорів можуть укладатися без використання електронної системи закупівель, але з опублікуванням відповідного звіту у цій системі. Згідно з п. 11 Постанови № 1178 вказана процедура стосується договорів про здійснення закупівель товарів і послуг, вартість яких менше, ніж 100 тис. гривень, договорів про надання послуг з

поточного ремонту, вартість якого менше, ніж 200 тис. гривень, договорів про виконання робіт, вартість яких менше, ніж 1,5 млн. гривень.

Встановлено можливість укладати договір про публічні закупівлі без використання електронної системи закупівель, якщо вартість замовлення не перевищує 50 тисяч гривень. Навіть звіт про укладення такого договору можна не оприлюднювати в електронній системі закупівель [23].

3. У пп. 24 – 53 Постанови № 1178 встановлено особливості проведення процедури відкритих торгів в умовах воєнного стану, які стосуються строків підготовки тендерної документації, особливостей оприлюднення інформації про замовника та постачальника робіт і послуг, проведення електронного аукціону, особливих підстав для відхилення тендерної пропозиції, а також спеціальних умов для скасування відкритих торгів [23].

Таким чином, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його скасування здійснення публічних закупівель робіт та послуг, необхідних для відновлення пошкоджених об'єктів, повинно відбуватися з урахуванням вимог Постанови № 1178. Очевидно, що роботи з відновлення об'єктів на деокупованих територіях триватимуть протягом багатьох років після завершення бойових дій і скасування воєнного стану. Точну тривалість відновлювального періоду передбачити складно.

Після скасування воєнного стану втрапить чинність Постанова № 1178. Замовлення робіт і послуг, необхідних для відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житлового фонду, здійснюватиметься відповідно до вимог Закону № 922-VIII та Господарського кодексу України.

Висновки. Закони України про державний бюджет на 2023 і 2024 роки передбачають створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Особливості правового регулювання використання коштів цього фонду для відбудови України полягають у наступному:

– визначено пріоритетні напрями для витрачання коштів фонду: будівництво і реконструкція громадських будівель і споруд, об'єктів інфраструктури, відновлення пошкодженого житлового фонду тощо;

– встановлено повноваження центральних і місцевих органів влади щодо використання коштів фонду: Державного агентства відновлення та розвитку територій України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства інфраструктури України, місцевих військово-цивільних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

– закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється з дотриманням законодавства про державні закупівлі шляхом укладення господарських договорів на виконання державного замовлення;

– укладення договорів про публічні закупівлі в умовах воєнного стану характеризується низкою особливостей: окремі договори укладаються без дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», інші – без використання електронної системи торгів;

– для отримання коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії центральні і місцеві органи влади звертаються до Міністерства інфраструктури України, але остаточне рішення приймає Кабінет Міністрів України.

Вважаємо, що для вдосконалення правового регулювання використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії слід внести зміни і доповнення до окремих законодавчих і підзаконних актів. Зокрема, встановити у Господарському кодексі України та Законі України «Про публічні закупівлі» особливий порядок укладення господарських договорів за державним замовленням для відбудови пошкоджених об'єктів в умовах збройної агресії та воєнного стану. Правовідносини щодо укладення договорів про публічні закупівлі в умовах воєнного стану повинні регулюватися нормами законодавчих, а не підзаконних актів.

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у розробці пропозицій для правового регулювання особливостей укладення господарських договорів за державним замовленням в умовах воєнного стану, специфіки фінансування повоєнної відбудови економіки України.

Список використаних джерел:

1. Бедрій Р. Б. Організаційно-правове забезпечення відбудови та економічного розвитку міст у контексті повоєнного відновлення України. *Економіка та право*. 2023. № 3. С. 53–60. DOI <https://doi.org/10.15407/econlaw.2023.03.053>.
2. Горбата Л. П. Нормативно-правове регулювання процесу відновлення територіальних громад в Україні. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2023. Випуск 37. С. 71–75. DOI <https://doi.org/10.32782/pma2663-5240-2023.37.13>.
3. Міщенко В. С. Повоєнне відновлення України на засадах соціальної справедливості (економіко-правовий аспект). *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 10. С. 266–268. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-10/63>.
4. Прохоренко М. М., Шапенко Л. О. Правовий режим відбудовного періоду. *Юридичний вісник*. 2023. № 3 (68). С. 81–88. DOI <https://doi.org/10.18372/2307-9061.68.17977>.
5. Сударенко О. В. Правове регулювання фінансування відновлення України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 4. С. 478–481. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-4/114>.
6. Тімашов В. О., Губій С. В. Правове регулювання відновлювальної енергетики в умовах воєнного стану. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2024. № 4. С. 445–450. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.04.73>.
7. Кицик Я. В. Про концепції використання примірних та типових договорів у вітчизняному праві. *Збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво»*. 2024. № 24. Ч. 1. С. 51–57. DOI <https://doi.org/10.32849/2409-9201.2024.24.7>.
8. Криса М. В. Поняття та предмет договору на геологічне вивчення надр за державним замовленням. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2017. Випуск 6 (21), том 1, С. 91–94.
9. Новицька Н. Б., Устименко В. А., Теремецький В. І. Правове регулювання укладення ЕРС-контрактів для потреб відновлювальної енергетики. *Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал*. 2023. Вип. 1 (10). С. 62–71. DOI [10.33244/2617-4154.1\(10\).2023.62-71](https://doi.org/10.33244/2617-4154.1(10).2023.62-71).

10. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/find?text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

11. Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 23.02.2023 № 2923-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

12. Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни: указ Президента України від 21.04.2022 № 266/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

13. Про Державний бюджет України на 2023 рік: Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20/find?text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

14. Про Державний бюджет України на 2024 рік: Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-20/find?text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

15. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/find?text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

16. Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України: постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-п> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

17. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/find?text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

18. Про затвердження Положення про Державне агентство відновлення та розвитку територій України: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 439. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-п> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

19. Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії: постанова Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 118. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2023-п> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

20. Про затвердження методичних рекомендацій щодо пріоритезації проєктів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України: наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 20.20.2023 № 964. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0964938-23#Text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

21. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

22. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/find?text#Text> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

23. Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування: постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-п> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

24. Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2022-п> (дата звернення: 20 грудня 2024 року).

References:

1. Bedrii R. B. Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia vidbudovy ta ekonomichnoho rozvytku mist u konteksti povoiennoho vidnovlennia Ukrainy. *Ekonomika ta pravo*. 2023. № 3. S. 53–60. DOI <https://doi.org/10.15407/econlaw.2023.03.053>.
2. Horbata L. P. Normatyvno-pravove rehuliuвання protsesu vidnovlennia terytorialnykh hromad v Ukraini. *Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini*. 2023. Vypusk 37. S. 71–75. DOI <https://doi.org/10.32782/pma2663-5240-2023.37.13>.
3. Mishchenko V. S. Povoienne vidnovlennia Ukrainy na zasadakh sotsialnoi spravedlyvosti (ekonomiko-pravovyi aspekt). *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 10. S. 266–268. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-10/63>.
4. Prokhorenko M. M., Shapenko L. O. Pravovyi rezhym vidbudovnoho periodu. *Yurydychnyi visnyk*. 2023. № 3 (68). S. 81–88. DOI <https://doi.org/10.18372/2307-9061.68.17977>.
5. Sudarenko O. V. Pravove rehuliuвання finansuvannia vidnovlennia Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2024. № 4. S. 478–481. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-4/114>.
6. Timashov V. O., Hubii S. V. Pravove rehuliuвання vidnovliuvalnoi enerhetyky v umovakh voiennoho stanu. *Elektronne naukove vydannia "Analitychno-porivnialne pravoznavstvo"*. 2024. № 4. S. 445–450. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.04.73>.
7. Kytsyk Ya. V. Pro kontseptsii vykorystannia prymirnykh ta typovykh dohovoriv u vitchyznianomu pravi. *Zbirnyk naukovykh prats "Pryvatne pravo i pidpriemnytstvo"*. 2024. № 24. Ch. 1. S. 51–57. DOI <https://doi.org/10.32849/2409-9201.2024.24.7>.
8. Krysa M. V. Poniattia ta predmet dohovoru na heolohichne vyvchennia nadr za derzhavnym zamovlenniam. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2017. Vypusk 6 (21), tom 1, S. 91–94.
9. Novytska N. B., Ustymenko V. A., Teremetskyi V. I. Pravove rehuliuвання ukladennia ERS-kontraktiv dlia potreb vidnovliuvalnoi enerhetyky. *Irpinskyi yurydychnyi chasopys: naukovyi zhurnal*. 2023. Vyp. 1 (10). S. 62–71. DOI [10.33244/2617-4154.1\(10\).2023.62-71](https://doi.org/10.33244/2617-4154.1(10).2023.62-71).
10. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/find?text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).
11. Pro kompensatsiiu za poskodzhennia ta znyshchennia okremykh katehorii ob'ektiv nerukhomoho maina vnaslidok boiovykh dii, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy, ta Derzhavnyi reiestr maina, poskodzhenooho ta znyshchenoho vnaslidok boiovykh dii, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23.02.2023 № 2923-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).
12. Pytannia Natsionalnoi rady z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.04.2022 № 266/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).
13. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2023 rik: Zakon Ukrainy vid 03.11.2022 № 2710-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20/find?text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).
14. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2024 rik: Zakon Ukrainy vid 09.11.2023 № 3460-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-20/find?text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).
15. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/find?text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).
16. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.06.2015 № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-p> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).
17. Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 156-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/find?text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).

18. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavne ahentstvo vidnovlennia ta rozvytku terytorii Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.09.2014 № 439. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-p> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).

19. Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv fondu likvidatsii naslidkiv zbroinoi ahresii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.02.2023 № 118. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2023-p> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).

20. Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo priorityzatsii proiektiv likvidatsii naslidkiv, sprychynenykh zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy: nakaz Ministerstva rozvytku hromad, terytorii ta infrastruktury Ukrainy vid 20.20.2023 № 964. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0964938-23#Text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).

21. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).

22. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy vid 25.12.2015 № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/find?tex#Text> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).

23. Pro zatverdzhennia osoblyvostei zdiisnennia publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh dlia zamovnykiv, peredbachenykh Zakonom Ukrainy “Pro publichni zakupivli”, na period dii pravovoho rezhyму voiennoho stanu v Ukraini ta protiahom 90 dniv z dnia yoho prypynennia abo skasuvannia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.10.2022 № 1178. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-p> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).

24. Deiaki pytannia zdiisnennia publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh dlia zadovolennia nahalnykh potreb funktsionuvannia derzhavy v umovakh voiennoho stanu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.03.2022 № 185. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2022-p> (data zvernennia: 20 hrudnia 2024 roku).